

Guía de entrevista a estudiantes

Momento inicial de presentación y encuadre

- Presentación del objetivo de la entrevista.
- Solicitud de permiso para grabar.
- Modo de funcionamiento y tiempo de duración del encuentro.

Preguntas

1. ¿Qué carrera cursas?
2. ¿En qué año académico estás estudiando?
3. ¿Te gusta investigar?
4. ¿Por qué y para qué investigas?
5. ¿Qué es para ti la investigación científica y cómo puede contribuir a un desempeño exitoso en tu ejercicio profesional?
6. Según tu criterio, ¿cuál es la importancia de la investigación científica para la sociedad?
7. ¿Conoces las posibilidades que tienes para investigar como estudiante en la universidad y en el país?
8. ¿Pertenece a grupos/redes investigación con otros estudiantes y/o profesionales? Comenta sobre las actividades que realizan y tu experiencia como parte.
9. ¿En qué medida la forma en que están ubicadas las asignaturas de investigación en el plan y la forma en que se enseñan estimulan tu gusto por la investigación y tu participación en la vida científica de la facultad y la universidad?
10. ¿Cómo la organización de la vida científica de la universidad favorece tu interés por la investigación?
11. ¿Qué factores serían convenientes para propiciar tu interés por la investigación científica? ¿Cuáles disminuirían tu interés?
12. Según tu criterio, ¿cuáles son las cualidades/habilidades/competencias necesarias para ser un buen investigador?
13. ¿Cómo valoras tu preparación para investigar?

14. ¿Cuál es tu opinión sobre las habilidades que has alcanzado? ¿Existe alguna habilidad/competencia en la que no te sientas preparad@?
15. Todas las personas tenemos proyectos en la vida. ¿Tienes proyectos que impliquen investigar?
 - a) ¿En qué consisten?
 - b) ¿Qué acciones vas a realizar para obtener lo que deseas?
 - c) ¿En qué tiempo piensas alcanzarlo?
 - d) ¿Qué obstáculos o limitaciones crees que podrían limitarte para alcanzarlo?
16. ¿Te gustaría investigar como ejercicio profesional frecuente en la vida laboral que iniciarás? ¿Por qué?
17. ¿Visualizas que utilizarás la investigación para resolver problemas de la práctica profesional? ¿Cómo?
18. ¿Te gustaría agregar otro elemento o criterio de tu experiencia en la investigación?